

BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARIDA AXBOROT KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Muratov Sanjar Jumanazarovich

Urganch davlat pedagogika instituti

Aniq va amaliy fanlar fakulteti "Jismoniy madaniyat kafedrası o'qituvchisi"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11118372>

Annotatsiya: Mazkur tezisda bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining axborot kompetensiyasini rivojlantirish yo'nalishlari muhokama qilinadi. Jismoniy tarbiya yo'nalishi talabalarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri bu axborot va ta'lim muhiti. Talabalarining ta'lim faoliyatining barcha turlariga qo'shilishi ularga axborot va ta'lim muhitining ko'plab tarkibiy qismlarini o'zlashtirishga imkon beradi, bu esa kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: axborot-kommunikatsiya kompetensiyasi, axborot-ta'lim muhiti, axborot-ta'lim muhitining tarkibiy qismlari.

Kirish.

Oliy ta'lim sohasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini faol joriy etish oliygohlarning ishlash sharoitlarida global o'zgarishlarga olib keladi, bu ularning ishini tashkil etishning ko'plab an'anaviy yondashuvlarini va ishlatilgan ta'lim texnologiyalarini qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi. Ma'lumki, zamonaviy aloqa natijalari faqat axborot muhitida to'liq shakllanishi mumkin. Ushbu muhit maqsadlarga erishish uchun vosita va shart sifatida ishlaydi. Shu sababli, hozirgi vaqtda axborot ta'lim muhitida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining o'quv jarayonini tashkil etishning an'anaviy yondashuvlarini qayta ko'rib chiqish kerak. Shu bois, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy murojaatlarini olish jarayoni, shu jumladan axborot kompetensiyasi, kasbiy tajribani o'zlashtirish va davlat ta'lim standarti talablarini o'zlashtirish jarayonida institutning axborot va ta'lim muhitida shaxsan kasbiy xususiyatlarining o'zgarishi sifatida qaralishi mumkin.

Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisining axborot kompetensiyasi deganda biz axborot kommunikatsion texnologiyalari sohasidagi bilim va ko'nikmalarga asoslangan jismoniy tarbiya, kasbiy o'zini o'zi o'qitish jarayonini o'rganish, amalga oshirish va boshqarish qobiliyatida namoyon bo'ladigan shaxs sifatini tushunamiz. Ma'lumotlar bilan ishlash va shakllanish amallarini bajarish. Axborot kompetensiyasining tarkibiy qismlari spektri jarayonida talaba faoliyatining ta'limchisi doimiy ravishda kengayib boradi, bu faoliyatning barcha sohalarini axborotlashtirish jarayonining uzluksizligini, axborot kengayishini aks ettiradi.

Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisining axborot kompetensiyasi nafaqat axborot texnologiyasi bilan bog'liq fanlarni o'rganish jarayonida shakllanadi, bu barcha fanlarni o'rganish, talabalarining barcha turdagi ta'lim faoliyatida ishtirok etishiga yordam beradi. Shunday qilib, talaba o'zini turli xil ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'lish va turli xil shakllanish amaliyotni bajarish bo'yicha faoliyatni tashkil qilish shart emas. Axborot kompetensiyasini shakllantirish jarayoni ta'lim jarayonida davom etadi va asta-sekin murakkablashadi.

Jismoniy tarbiya yo'nalishi talabalarini tadqiqot va ta'lim muammolarini hal qilish uchun zamonaviy dasturiy ta'minotni amalda o'zlashtirishlari, mahalliy va global tarmoqlarning

axborot resurslari bilan ishlashlari kerak. Natijada talabalarining bilim va ko'nikmalarga ega bo'lib, axborot texnologiyalaridan ongli ravishda va samarali foydalana boshlashadi.

Biz ko'rib chiqayotgan sohaning talabalarini tayyorlashda axborot siklining ikkinchi intizomi – "jismoniy tarbiya va sportdagi axborot texnologiyalari". Buning mazmunida quyidagi masalalar aks ettirilgan: axborot ta'minoti, o'quv va sport muassasalarida o'quv jarayonini boshqarish, sport mashg'ulotlarini tashkil etishda va jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishda axborot texnologiyalaridan foydalanish, o'quv jarayonini modellashtirishda axborot texnologiyalari, vosita harakatlarini biomexanik tahlil qilishda, jismoniy rivojlanish va sog'liqni saqlashda va jismoniy tarbiya dasturlarida miqdoriy ma'lumotlarni qayta ishlaydi. Talabalar axborot qidiruv tizimlari, turli xil ma'lumotlar bazalari bilan ishlash uchun zarur bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari, kelajakdagi kasbiy faoliyatni amalga oshirishda amalga oshiriladigan zamonaviy dasturiy mahsulotlar va axborot tizimlari bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishlari kerak.

Jamiyatni axborotlashtirishning eng muhim yo'nalishlaridan biri bu axborot makonini kengaytirishdir. Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchilar va talabalar uchun yagona axborot ta'lim muhiti yaratildi. Bunday axborot ta'lim muhitining ishlashi quyidagilarga imkon beradi:

- oliy ta'lim muassasasi faoliyati bilan bog'liq har xil ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash, saqlash va tahlil qilishning asosiy jarayonlarini avtomatlashtirish;
- o'qituvchilar va talabalar uchun yagona, o'zaro bog'liq va doimiy ravishda o'zgarib turadigan ma'lumotlar bazalarini shakllantirish, shuningdek ularni qo'llab - quvvatlash;
- talabalar faoliyati reytingini elektron shaklda yuritish;
- barcha darajalarda ta'lim sifatini doimiy ravishda kuzatib borish;
- hisobotlarning ishonchliligini sezilarli darajada oshirish, ularni tuzish vaqtini va taqdim etish uchun zarur bo'lgan hisobotlar sonini kamaytirish;
- ma'muriy qarorlarni qabul qilish samaradorligi va sifatini oshirish;
- ta'lim portal orqali o'qituvchilar, talabalar va ma'muriy bo'limning kundalik o'quv jarayonida o'zaro munosabatlari jarayonini shakllantirish.

Agar talabalar o'qish paytida yagona axborot ta'lim maydonida faol ishlasalar, agar axborot texnologiyalari ularning ta'limining ajralmas qismiga aylansa, unda bitiruvchilar ushbu tajribani o'zlarining kasbiy faoliyatiga o'tkazadilar.

O'rganilayotgan muammo nuqtai nazaridan, axborot muhitida jismoniy tarbiya talabalarini tayyorlashning maqsadi talabalar o'rtasida elektron hujjat aylanishini amalga oshirish, ilmiy-tadqiqot faoliyatini olib borish, sportchilarni tayyorlash maqsadida jismoniy tarbiya va sport sohasida qo'llaniladigan axborot kompetentsiyasi, zarur bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishdir.

References:

1. Нурматов С.М. Теоретические основы и методология использования мультимедийных технологий в обучении. Автореферат диссертации ... доктора педагогических наук. Санкт-Петербург, 2020.
2. Khudoynazarov, E. (2023). Boshlang'ich ta'limda mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning ahamiyati. *Молодые ученые*, 1(13), 32-37.

3. Эгамбергн, Х. М. (2023). Ўқувчиларда танқидий фикрлашни ривожлантиришнинг педагогик ва методик асослари. *Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion echimlari*, 4, 56-59.
4. Худайназаров, Э. Д., & Куделько, Т. А. (2022). Школа будущего (по материалам опроса школьников России и Туркменистана). In *Актуальные проблемы изучения иностранных языков и литературы* (pp. 158-163).
5. Davronovich, B. M. (2021). Practical work in primary mathematics education as a methodological basis for the study of mathematics. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 10(6), 173-176.
6. Madraximovich, K. E. (2020). Improving the methodological training of primary school teachers on the basis of innovative approaches. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(7).
7. Худойназаров, Э. М., & Бобожонов, А. Б. Синфдан ташқари ишларда ўқувчиларида мантиқий фикрлашни ривожлантиришнинг иновацион жиҳатлари.
8. Худойназаров, Э. М., Эсонов, Н. А., & Кучкаров, М. У. Преимущества альтернативных методов обучения.

INNOVATIVE
ACADEMY